

Gemiler İçin Özgün Titreşim İzolatörlerinin Tasarımı ve Sonlu Elemanlar Analizi ile Entropi Tabanlı AHP–TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi

Resuli Ekrem Sırtıkara ^{1*}, Ahmet Feyzioğlu ² ve Hüseyin Haliloğlu ³

¹Makine Mühendisliği / Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, Türkiye

²Makine Mühendisliği / Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, Türkiye

³Makine Mühendisliği / Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, Türkiye

*(ekremsirtikara@gmail.com)

(Received: 09 April 2026, Accepted: 15 April 2026)

(9th International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences ICAENS 2026, April 06-07, 2026)

ATIF/REFERENCE: Sırtıkara, R. E., Feyzioğlu, A. & Haliloğlu, H. (2026). Gemiler İçin Özgün Titreşim İzolatörlerinin Tasarımı ve Sonlu Elemanlar Analizi ile Entropi Tabanlı AHP–TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi, *International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches*, 10(4), 55-63.

Özet – Günümüzde mühendislik uygulamaları, hızlı teknolojik gelişmelerle önemli bir dönüşüm geçirmektedir. Özellikle savunma ve denizcilik gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlarda, sistemlerin hem dayanıklı hem de ekonomik olması kritik bir gerekliliktir. Bu bağlamda, gemi yapılarında titreşim kontrolü; yapısal bütünlüğün korunması, ekipman güvenliği ve operasyonel süreklilik açısından büyük önem taşımaktadır. Titreşim izolatörleri, ana makine ve yardımcı sistemlerden kaynaklanan titreşimleri sınırlandırarak sistem ömrünü uzatmakta ve bakım maliyetlerini azaltmaktadır.

Mevcut izolatör malzeme ve modellerinin tedarik kısıtları, bakım ve yenileme süreçlerinde gecikmelere yol açarak operasyonel etkinliği olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durum, alternatif malzeme ve modellerin sistematik bir yaklaşımla değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Titreşim ve darbe sönümleyici sistemlerin tasarımı; dinamik analizler, doğal frekans belirleme, sönüm oranı hesapları ve yapısal dayanım değerlendirmelerini içeren karmaşık bir süreçtir. Ayrıca malzeme seçimi yalnızca mekanik özelliklere değil, maliyet, üretilebilirlik, korozyon direnci ve tedarik edilebilirlik gibi çok boyutlu kriterlere bağlıdır.

Bu çalışmada, gemi sistemlerinde kullanılan titreşim izolatörleri için en uygun malzeme ve model alternatifini belirlemek amacıyla ENTROPİ, AHP ve TOPSIS tekniklerini içeren bütünlük bir çok kriterli karar verme yaklaşımı uygulanmıştır. Kriterler doğrultusunda alternatifler karşılaştırılmış, ağırlıklar ENTROPİ yöntemiyle hesaplanmış ve en uygun çözüm sistematik olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, mühendislik karar süreçlerinin daha nesnel, şeffaf ve tekrarlanabilir bir yapıya kavuşabileceğini göstermekte ve denizcilik ile savunma sanayii uygulamalarına yönelik pratik bir karar destek modeli sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler – Titreşim İzolatörü, Gemi Sistemleri, Sonlu Elemanlar Analizi, Entropi, AHP, TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme

I. GİRİŞ

Titreşim, ana tahrik sistemleri, yardımcı makineler, döner bileşenler ve dalga kaynaklı uyarımlar nedeniyle deniz ortamlarında kaçınılmazdır. Modern gemilerde artan güç yoğunluğu ve kompakt yerleşimler, titreşim kaynaklı sorunları daha belirgin hâle getirmektedir [1].

Buna benzer sorunların çözümünde çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Entropi tabanlı yaklaşımlar veri dağılımına dayalı objektif kriter ağırlıkları sağlarken, AHP ve TOPSIS yöntemleri alternatiflerin karşılaştırmalı analizine olanak tanır [4]. Literatür, bu yöntemlerin birlikte kullanımının çok kriterli ve çelişkili karar problemlerinde şeffaflık ve tutarlılığı artırdığını göstermektedir [5].

Bu çalışma, gemi uygulamalarına yönelik titreşim izolatörlerinin tasarımını ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Katkı, Shore sertliği ve geometrik konfigürasyonların sonlu elemanlar analizi ile entropi tabanlı AHP–TOPSIS yöntemleri üzerinden birlikte incelenmesidir. Farklı Shore sertliği değerleri ve iki geometrik konfigürasyonun kombinasyonu ile on iki izolatör alternatifi oluşturulmuş; basma ve çekme davranışları sonlu elemanlar analiziyle, titreşim genliği ise dinamik simülasyonlarla belirlenmiştir. Alternatifler maliyet, servis ömrü, mekanik davranış ve titreşim genliği kriterlerine göre değerlendirilmiş ve entropi tabanlı AHP–TOPSIS ile dengeli performans gösteren tasarımlar için sistematik bir seçim yöntemi sunulmuştur [11].

II. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu bölümde, denizcilik uygulamaları için geliştirilen titreşim izolatörlerinin tasarımı, sayısal analizi ve çok kriterli değerlendirilmesi kapsamında benimsenen metodolojik çerçeve sunulmaktadır. Çalışmanın genel iş akışı; titreşim izolatörlerinin tasarımı ve modellenmesi, sonlu elemanlar analizlerinin gerçekleştirilmesi, dinamik titreşim analizlerinin yürütülmesi ve karar verme sürecinde entropi tabanlı AHP–TOPSIS yöntemlerinin uygulanmasından oluşmaktadır [12].

2.1 Titreşim İzolatörü Tasarımı ve Modellemesi

Bu çalışmada, gemi sistemleri için elastomer esaslı titreşim izolatörleri tasarlanmıştır. Doğal Kauçuk (NR) için beş farklı Shore sertliği ve üç geometrik konfigürasyon kullanılarak toplam on iki tasarım alternatifi oluşturulmuştur [1].

Geometrik konfigürasyonlar, kütle esaslı kesitsel kombinasyon yaklaşımına göre tanımlanmış; her izolatör, üst üste yerleştirilmiş iki elastomerik bölümden oluşan kompozit yapı olarak modellenmiştir [2]. %25–%100, %50–%100 ve %75–%100 oranları, üst bölümün alt bölüme göre kütle katkısı ifade etmektedir.

%25–%100 konfigürasyonu düşük kütle ve rijitlik katkısı sağlarken, %50–%100 ve %75–%100 artan rijitlik göstermektedir. Ayrıca, üst ve alt bölümlerde farklı Shore sertlikleri birlikte kullanılabilir. Bu yaklaşım, malzeme–geometri etkileşimlerinin titreşim performansı üzerindeki etkilerinin sistematik olarak incelenmesine olanak tanımaktadır.

Şekil 1. Kütle Esaslı Kesitsel Kombinasyonlara Dayalı Önerilen Titreşim İzolatörü Modellerinin Hibrit Geometrik Konfigürasyonları

Tüm izolatör alternatiflerinin geometrik modellemesi, SolidWorks yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir [8].

2.1.1 Referans Model Seçimi

Bu çalışmada, önerilen tasarım alternatifleri arasında tutarlı ve anlamlı bir karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak amacıyla bir referans izolatör modeli tanımlanmıştır. Referans model, denizcilik makinelerinde titreşim izolasyonu uygulamalarında yaygın olarak kullanılan ve 60 Shore sertliğine sahip ticari bir titreşim izolatörünü temsil etmektedir.

2.2 Basma ve Çekme Davranışlarının Sonlu Elemanlar Analizi

Tasarlanan titreşim izolatörlerinin basma ve çekme yüklemeye koşulları altındaki mekanik davranışlarını incelemek amacıyla sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizler, elastomerik bileşenlerde

yaygın olarak gözlemlenen doğrusal olmayan malzeme davranışı ve büyük şekil değiştirme analizleri için uygun olan MSC Marc yazılımı kullanılarak yürütülmüştür [3].

2.3 Dinamik Titreşim Analizi

Tasarlanan izolatör alternatiflerinin titreşim izolasyonu performansını değerlendirmek amacıyla, MSC Adams yazılımı kullanılarak dinamik analizler gerçekleştirilmiştir. İzolatör modelleri, operasyonel uyarım koşulları altında titreşim iletimini simüle edebilmek için basitleştirilmiş mekanik sistem temsillerine entegre edilmiştir [7].

2.4 Çok Kriterli Karar Verme Çerçevesi

Titreşim izolatörü alternatifleri, maliyet, servis ömrü, mekanik davranışlar ve titreşim genliği olmak üzere beş kriter üzerinden bütünlük bir ÇKKV yaklaşımıyla değerlendirilmiştir [6].

Kriter ağırlıkları Entropi yöntemiyle objektif olarak belirlenmiş, AHP ile öncelik vektörleri elde edilmiştir. Alternatifler ise TOPSIS yöntemiyle ideal çözüme yakınlıklarına göre sıralanmıştır [13].

Bu bütünlük yaklaşım, izolatör tasarımlarının çok kriterli ve çelişkili koşullar altında sistematik, şeffaf ve tekrarlanabilir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır [14].

2.5 İş Akışı Gösterimi

Bu çalışmada benimsenen genel metodoloji, tasarım, analiz ve karar verme aşamaları arasındaki ardışık ilişkiyi açıkça ortaya koymak amacıyla şematik olarak sunulmuştur. İş akışı, dergi formatına uygun şekilde hazırlanmış ve metin içerisinde referans verilmiştir.

Şekil 2. Önerilen Çalışmanın Metodolojik İş Akışı

Şekil 2. Önerilen çalışmanın metodolojik iş akışı; titreşim izolatörü tasarımı ve modellenmesi, sonlu elemanlar analizi, dinamik titreşim analizi, entropi tabanlı kriter ağırlıklandırması ve AHP–TOPSIS sıralama aşamalarını içermektedir.

2.6 Entropi Tabanlı Kriter Ağırlıklandırması

Entropi yöntemi, karar matrisinin istatistiksel dağılımına dayalı olarak nesnel kriter ağırlıklarını belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Burada x_{ij} , alternatif i 'nin j kriterine ilişkin performans değerini göstermektedir [5]. Normalleştirilmiş karar matrisi ise şu şekilde ifade edilir:

$$p_{ij} = x_{ij} / \sum_{i=1}^m x_{ij} \quad (1)$$

Her bir kriterin entropi değeri şu şekilde hesaplanır:

$$e_j = -k \sum_{i=1}^m [p_{ij} \ln(p_{ij})] \quad (2)$$

Burada $k=1/\ln(m)$ olup, m alternatif sayısını ifade etmektedir. Çeşitlenme derecesi ve buna karşılık gelen entropi ağırlığı ise şu şekilde elde edilir:

$$d_j = 1 - e_j \quad (3), \quad w_j = d_j / \sum_{j=1}^n d_j \quad (4)$$

Hesaplanan entropi ağırlıkları, daha sonra çok kriterli karar verme sürecinde nesnel girdiler olarak kullanılmıştır [9].

2.7 AHP Sıralama Prosedürü

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), titreşim izolatörü alternatiflerini ikili karşılaştırmalar temelinde sıralamak için uygulanmıştır. Öncelikle, genel amaç, değerlendirme kriterleri ve tasarım alternatiflerinden

oluşan hiyerarşik yapı oluşturulmuştur. Her kriter için alternatiflerin göreceli önemi, Saaty'nin temel ölçüğü ile oluşturulan ikili karşılaştırma matrisleri aracılığıyla nicel olarak belirlenmiştir [4].

Matrisler normalize edilerek öncelik vektörleri, temel özvektör hesaplamasıyla elde edilmiştir. İkili karşılaştırmaların tutarlılığı ise Tutarlılık İndeksi (CI) ve Tutarlılık Oranı (CR) ile değerlendirilmiştir.

$$CI = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1) \quad (4), \quad CR = CI / RI \quad (5)$$

Burada λ_{\max} karşılaştırma matrisinin en büyük özdeğerini, n matris boyutunu ve RI ise rassal indeksi ifade etmektedir. $CR < 0.10$ olması durumu kabul edilebilir tutarlılık olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen öncelik değerleri, titreşim izolatörü alternatiflerinin AHP tabanlı sıralamasının oluşturulmasında kullanılmıştır.

2.8 TOPSIS Sıralama Prosedürü

Kriter ağırlıklarının belirlenmesini takiben, ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi oluşturulmuştur. Pozitif ideal çözüm (A^+) ve negatif ideal çözüm (A^-) ise aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

$$A^+ = \{\max v_{ij} | j \in J\}, \quad A^- = \{\min v_{ij} | j \in J\} \quad (6)$$

İdeal ve negatif ideal çözümlerden ayırım ölçütleri, Öklidyen mesafe kullanılarak hesaplanmıştır:

$$S_i^+ = [\sum_{j=1}^n w_j (v_{ij} - v_j^+)^2]^{1/2}, \quad S_i^- = [\sum_{j=1}^n w_j (v_{ij} - v_j^-)^2]^{1/2} \quad (7)$$

Son olarak, göreceli yakınlık katsayısı aşağıdaki şekilde elde edilmiştir:

$$C_i = S_i^- / (S_i^+ + S_i^-) \quad (8)$$

Daha yüksek C_i değerine sahip alternatifler, daha elverişli olarak sıralanmıştır [4].

2.9 Metodolojide Kullanılan Tablolar

Tablo 1. Titreşim izolatörü alternatiflerini oluşturmak için kullanılan Shore sertlik değerleri ve geometrik konfigürasyonlar.

Malzeme Kombinasyonu	Model Kombinasyonu		
	%25-%100	%50-%100	%75-%100
45 Shore x 70 Shore	%25 45x70	%50 45x70	%75 45x70
45 Shore x 80 Shore	%25 45x80	%50 45x80	%75 45x80
50 Shore x 70 Shore	%25 50x70	%50 50x70	%75 50x70
50 Shore x 80 Shore	%25 50x80	%50 50x80	%75 50x80

Not 1: Listelenen alternatifler, Bölüm 2.1'de tanımlanan kütle tabanlı hibrit geometrik konfigürasyonlarla farklı Shore sertlik değerlerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

Tablo 2. Çok kriterli karar verme sürecinde kullanılan değerlendirme kriterleri ve tanımları.

Kriter	Açıklama	Değerlendirme	Veri Kaynağı
Maliyet	İzolatörünün Tahmini Malzeme ve Üretim Maliyeti	Minimize	Mühendislik Tahmini
Servis Ömrü	Deniz Koşulları Altında Beklenen Operasyonel Ömür	Maksimize	Literatüre Dayalı Tahmin
Basma Davranışı	Referansa Göre Basma Tepkisinin Göreceli Sapması	Minimize	MSC Marc (FEA)
Çekme Davranışı	Referansa Göre Çekme Tepkisinin Göreceli Sapması	Minimize	MSC Marc (FEA)
Titreşim Genliği	Referansa Göre Göreceli Titreşim Genliği	Minimize	MSC Adams

Not 2: Mekanik ve dinamik performans kriterleri, alternatifler arasında tutarlılık ve karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla bir referans izolatör modeli ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Tablo 3. Entropi tabanlı kriter ağırlıkları.

Kriter	Entropi Ağırlıklandırması (w_j)
Maliyet	0.223
Servis Ömrü	0.212
Basma Davranışı	0.199
Çekme Davranışı	0.166
Titreşim Genliği	0.201
Toplam	1.000

Not 3: Kriter ağırlıkları, veri dağılımına dayalı olarak entropi yöntemi kullanılarak nesnel bir şekilde belirlenmiş olup, tüm kriter ağırlıklarının toplamı bir'e eşittir.

Tablo 4. Titreşim izolatörü alternatiflerinin AHP–TOPSIS sıralaması için kullanılan karar matrisi.

MODEL	MALİYET	SERVİS ÖMRÜ	BASMA DAVRANIŞI	ÇEKME DAVRANIŞI	TİTREŞİM GENLİĞİ
%25-45/70	2.52425	2787.25	0.239223147	0.127877379	0.181233925
%25-45/80	2.58925	2068.25	0.207380939	0.382578362	0.18876157
%25-50/70	2.5195	2531.5	0.090997742	0.186872909	0.04550399
%25-50/80	2.5845	1812.5	0.044307949	0.471838229	0.060097075
%50-45/70	3.0785	4249.5	0.306141082	0.139377883	0.248447419
%50-45/80	3.1435	3530.5	0.265111906	0.00133602	0.186847686
%50-50/70	3.069	3738	0.182802568	0.061379253	0.147507331
%50-50/80	3.134	3019	0.124287596	0.104983651	0.107772395
%75-45/70	3.63275	5711.75	0.372706856	0.318200413	0.273986491
%75-45/80	3.69775	4992.75	0.323565995	0.23317553	0.228044736
%75-50/70	3.6185	4944.5	0.273612936	0.239708969	0.209706867
%75-50/80	3.6835	4225.5	0.206165733	0.132845597	0.134516323

Not 4: Tüm mekanik ve dinamik performans değerleri, referans izolatör modeline göre görelî sapma olarak ifade edilmiş olup, minimizasyon tipi kriterler olarak ele alınmıştır.

III. BULGULAR

Bu bölümde, bu çalışmada uygulanan sayısal analizler ve çok kriterli karar verme prosedürlerinden elde edilen sonuçlar sunulmakta ve tartışılmaktadır. Öncelikle, önerilen titreşim izolatörü alternatiflerinin mekanik ve dinamik performans sonuçları, sonlu elemanlar ve dinamik simülasyon sonuçlarına dayanarak değerlendirilmiştir. Ardından, entropi tabanlı kriter ağırlıkları ile AHP ve TOPSIS yöntemlerinden elde edilen sıralamalar analiz edilerek, deniz titreşim izolasyonu uygulamalarıyla ilgili tasarım eğilimleri ve performans ödünleşmeleri ortaya konmuştur.

3.1 Sayısal Analiz Sonuçları

Bu çalışmada, Sonlu elemanlar ve dinamik simülasyon sonuçları, titreşim izolatörü alternatifleri arasında belirgin performans eğilimleri ortaya koymuştur. Basma ve çekme analizleri, malzeme sertliği ve geometrinin mekanik davranış üzerindeki belirleyici etkisini göstermiştir [15]. Düşük Shore sertliği daha fazla deformasyon sağlarken, yüksek sertlik daha iyi yük taşıma kapasitesi sunmaktadır [10].

Dinamik analizler, titreşim genliğinin sertlik ve geometri etkileşiminden güçlü şekilde etkilendiğini ortaya koymuştur. Yumuşak izolatörler titreşimi daha iyi sönümlerken, aşırı yumuşaklık mekanik performansı zayıflatmaktadır [1][2].

Tüm performans göstergeleri referans modele göre normalize edilerek boyutsuz ve karşılaştırılabilir hâle getirilmiş, kriterler minimizasyon tipi olarak değerlendirilmiştir.

Tablo 5. Referans modele göre titreşim izolatörü alternatiflerinin görelî basma davranışı sonuçları

MODEL	SHORE KOMBİNASYONU			
	45-70	45-80	50-70	50-80
%25-%100	0.760777	0.792619	0.909002	0.955692
%50-%100	0.693859	0.734888	0.817197	0.875712
%75-%100	0.627293	0.676434	0.726387	0.793834

Not: Basma davranışı sonuçları, MSC Marc analizlerinden elde edilmiş olup, 60 Shore referans modele göre normalize edilmiştir. Düşük değerler daha iyi performansı gösterdiğinden kriter minimizasyon tipi olarak ele alınmıştır.

Tablo 6. Referans modele göre titreşim izolatörü alternatiflerinin görelî çekme davranışı sonuçları

MODEL	SHORE KOMBİNASYONU			
	45-70	45-80	50-70	50-80
%25-%100	1.127877	1.382578	1.186873	1.471838
%50-%100	0.860622	0.998664	0.938621	1.104984
%75-%100	0.681800	0.766824	0.760291	0.867154

Not: Çekme davranışı sonuçları, sonlu elemanlar kaldırma analizlerinden elde edilip referans modele göre normalize edilmiştir. Daha düşük değerler tercih edildiğinden kriter minimizasyon tipi olarak değerlendirilmiştir.

Tablo 7. Referans modele göre titreşim izolatörü alternatiflerinin görelî titreşim genliğı sonuçları

	SHORE KOMBİNASYONU			
	45-70	45-80	50-70	50-80
MODEL				
%25-%100	0.181233	0.188761	0.045503	0.060097
%50-%100	0.248447	0.186847	0.147507	0.107772
%75-%100	0.273986	0.228044	0.209706	0.134516

Not: Titreşim genliğı sonuçları, MSC Adams ile yapılan dinamik simülasyonlardan elde edilmiştir. Normalize değerler, daha düşük titreşim genliğı için minimizasyon tipi kriter olarak kullanılmıştır [16].

3.2 Maliyet ve Servis Ömrü Değerlendirme Sonuçları

Maliyet ve hizmet ömrü değerlendirmeleri, izolatör alternatifleri arasında belirgin farklar göstermektedir. Daha yüksek Shore sertliğı ve artan malzeme hacmi üretim maliyetlerini artırırken, düşük Shore sertliğı deformasyon avantajı sağlamasına karşın çevrimsel yüklemeye dayanıklılığı düşürmektedir [1]. Aşırı sert konfigürasyonlar yüksek dayanıklılık sunar ancak titreşim iletimini artırır [2].

Orta Shore sertliğı ve hibrit geometrik konfigürasyonlar, kabul edilebilir hizmet ömrü ile makul maliyet dengesini sağlayarak denizcilik uygulamaları için uygun bir uzlaşma çözümü sunmaktadır.

Tablo 8. Referans modele göre titreşim izolatörü alternatiflerinin görelî maliyet değerleri.

	SHORE KOMBİNASYONU			
	45-70	45-80	50-70	50-80
MODEL	(€/Kg)	(€/Kg)	(€/Kg)	(€/Kg)
%25-%100	2.52425	2.58925	2.5195	2.5845
%50-%100	3.0785	3.1435	3.069	3.134
%75-%100	3.63275	3.69775	3.6185	3.6835

Not: Düşük maliyet değerleri daha avantajlı alternatifleri göstermekte olup, maliyet kriteri minimizasyon tipi olarak değerlendirilmiştir. Bu kriter, mekanik ve dinamik göstergelerin aksine normalize edilmemiştir.

Tablo 9. Titreşim izolatörü alternatiflerinin hizmet ömrü değerlendirmesi.

	SHORE KOMBİNASYONU			
	45-70	45-80	50-70	50-80
MODEL	Çevrim	Çevrim	Çevrim	Çevrim
%25-%100	2787.25	2068.25	2531.5	1812.5
%50-%100	4249.5	3530.5	3738	3019
%75-%100	5711.75	4992.75	4944.5	4225.5

Not: Yüksek hizmet ömrü değerleri artan dayanıklılık ve uzun kullanım süresini gösterir; bu nedenle kriter maksimizasyon tipi olarak değerlendirilmiştir. Hizmet ömrü ve maliyet, mekanik/dinamik göstergelerin aksine referans modele göre normalize edilmeden doğrudan ele alınmıştır.

3.3 Entropi Tabanlı Kriter Ağırlıklandırma Sonuçları

Tablo 3'te özetlenen entropi tabanlı ağırlıklar, maliyet ($w = 0,2227$) ve hizmet ömrü ($w = 0,2116$) kriterlerinin izolatör değerlendirmesinde en belirleyici olduğunu göstermektedir [21]. Bu, ekonomik uygulanabilirlik ve uzun vadeli dayanıklılığın en yüksek değışkenliğı sergilediğini ve karar sürecinde güçlü ayırt edicilik sağladığını ortaya koymaktadır.

Titreşim genliğı ($w = 0,2014$) dinamik performansın önemini, basma davranışı ($w = 0,1988$) ise servis koşullarındaki yük taşıma kapasitesini yansıtmaktadır. En düşük ağırlık çekme davranışına ($w = 0,1656$) atanmış, alternatifler arasında bu kriterde daha düşük değışkenlik olduğunu göstermektedir.

Entropi yöntemi, performans verilerinin dağılımını kullanarak bu farklılıkları nesnel biçimde ortaya koymakta ve AHP–TOPSIS sıralama analizleri için şeffaf, veri temelli bir altyapı sağlamaktadır [5][9].

3.4 AHP ve TOPSIS Sıralama Sonuçları

Ağırlıklandırılmış karar matrisi kullanılarak, izolatör alternatiflerinin sıralanmasında AHP ve TOPSIS yöntemleri uygulanmıştır. Her iki yöntem, yüksek ve düşük performanslı grupları tutarlı şekilde belirlemiş; küçük farklılıklar ise metodolojik yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır [4].

Sıralama sonuçları, orta Shore sertliği ve hibrit geometrik konfigürasyona sahip izolatörlerin daha dengeli performans sergilediğini göstermektedir. Orta kütle katkısı oranlı konfigürasyonlar, titreşim sönümleme, mekanik dayanım ve hizmet ömrü arasında iyi bir uzlaşma sağlamaktadır; bu bulgu, hibrit ve orta rijitlikte elastomerlerin avantajlarını vurgulayan önceki çalışmalarla uyumludur [2].

Tablo 10. Titreşim izolatörü alternatiflerinin AHP tabanlı sıralaması.

AHP TABANLI SIRALAMA					
SIRALAMA	ALTERNATİF MODEL	AĞIRLIKLIL ORTALAMA	SIRALAMA	ALTERNATİF MODEL	AĞIRLIKLIL ORTALAMA
1	%25 (50-70)	14.77%	7	%75 (50-80)	7.18%
2	%25 (50-80)	13.85%	8	%50 (45-70)	7.10%
3	%50 (45-80)	9.28%	9	%75 (45-70)	6.46%
4	%50 (50-80)	8.76%	10	%75 (50-70)	5.63%
5	%50 (50-70)	8.59%	11	%75 (45-80)	5.50%
6	%25 (45-70)	7.59%	12	%25 (45-80)	5.27%

Not: AHP öncelik değerleri, her izolatör alternatifinin göreceli tercih düzeyini gösterir; daha yüksek değerler, entropi tabanlı kriter ağırlıkları dikkate alındığında daha avantajlı performansa işaret eder [17].

Sıralama, düşük üst katman kütle oranı ve orta Shore sertliğine sahip alternatiflerin en yüksek önceliğe sahip olduğunu göstermektedir. En iyi alternatif (%25–%100, 50–70 Shore, %14,77), performans, maliyet ve ömür açısından dengeli bir çözüm sunmaktadır. Benzer şekilde (%25–%100, 50–80 Shore) kombinasyonu da avantajlıdır.

Orta geometriler (%50–%100) orta sıralarda yer alırken, yüksek kütle oranına sahip (%75–%100) ve aşırı sertlik farkı içeren tasarımlar daha düşük performans göstermiştir.

Genel olarak, orta sertlik ve düşük kütle oranına sahip hibrit konfigürasyonlar en dengeli sonuçları vermiştir. Nihai değerlendirme ise TOPSIS ile yapılmıştır [18].

Tablo 11. Titreşim izolatörü alternatiflerinin TOPSIS yakınlık katsayısına (C_i) göre sıralanması.

TOPSIS TABANLI SIRALAMA					
SIRALAMA	ALTERNATİF MODEL	C_i DEĞERİ	SIRALAMA	ALTERNATİF MODEL	C_i DEĞERİ
1	%50 (50-80)	0.661870737	7	%25 (50-80)	0.486567777
2	%25 (50-70)	0.648617587	8	%50 (45-70)	0.449363832
3	%50 (50-70)	0.647055597	9	%75 (50-70)	0.445768799
4	%75 (50-80)	0.604334015	10	%75 (45-80)	0.41007727
5	%50 (45-80)	0.572214082	11	%75 (45-70)	0.353599321
6	%25 (45-70)	0.509558807	12	%25 (45-80)	0.332051457

Not: Yakınlık katsayısı (C_i), her alternatifin ideal çözüme göre göreceli performansını gösterir; daha yüksek değerler daha avantajlı genel performansa işaret etmektedir.

TOPSIS analizi, %50–%100 geometrisi ve 50–80 Shore sertliği kombinasyonuna sahip alternatifin en yüksek $C_i = 0,6619$ ile en iyi performansı sağladığını göstermiştir. Bu, orta kütleli hibrit konfigürasyon ve orta-yüksek sertliğin titreşim izolasyonu, mekanik güvenilirlik, hizmet ömrü ve maliyet arasında en etkili dengeyi sağladığını ortaya koymaktadır.

Orta Shore sertliği (50–70 ve 50–80) ve düşük/orta üst katman kütle oranlı alternatifler de benzer genel performans sergilerken, yüksek üst katman kütlesi (%75–%100) ve aşırı Shore kombinasyonları daha düşük yakınlık göstermiştir. TOPSIS sonuçları, dengeli malzeme sertliği ve hibrit geometrinin denizcilik uygulamaları için optimal performansın temel faktörleri olduğunu doğrulamaktadır [23].

IV. TARTIŞMA

TOPSIS ve AHP sıralamaları, hem tutarlılık hem de farklılıklar göstermektedir. AHP, %25–%100 (50–70 Shore) konfigürasyonunu en iyi alternatif olarak belirlerken, TOPSIS $C_i = 0,6619$ ile %50–%100 (50–

80 Shore) alternatifini önermiştir. Bu fark, AHP'nin görelî karşılaştırmalara, TOPSIS'in ise ideal ve negatif-ideal çözüme olan uzaklığa dayalı değerlendirme yapmasından kaynaklanmaktadır [19].

Her iki yöntem de orta Shore sertliği (50–70 ve 50–80) ile düşük/orta kütle oranlı (%25–%100, %50–%100) hibrit konfigürasyonları tutarlı şekilde önermiştir. Yüksek üst katman kütlesi (%75–%100) ve aşırı Shore kombinasyonları ise her iki yöntemde de düşük sıralanmıştır.

AHP–TOPSIS bütünlük değerlendirmesi, orta Shore sertliği ve dengeli kütle bazlı geometrilerin; mekanik performans, titreşim izolasyonu, hizmet ömrü ve maliyet arasında en uygun dengeyi sağladığını göstermektedir [20]. Ayrıca, tek bir kritere dayalı seçimlerin yetersiz kalabileceği, dengeli tasarım yaklaşımlarının ise daha etkin sonuçlar sunduğu ortaya konmuştur.

Sayısal analiz ile entropi tabanlı AHP–TOPSIS entegrasyonu, çok kriterli ve çelişkili koşullar altında izolatör tasarımlarının bütüncül biçimde değerlendirilmesine olanak tanımakta; bu metodoloji denizcilik uygulamalarının yanı sıra diğer mühendislik problemlerine de uyarlanabilir nitelik taşımaktadır [6].

V. SONUÇLAR

Bu çalışma, sayısal analizler ile çok kriterli karar verme yöntemlerini birleştirerek denizcilik uygulamaları için hibrit titreşim izolatörlerinin tasarım ve değerlendirilmesine yönelik kapsamlı bir çerçeve sunmuştur. Farklı Shore sertlikleri ve kütle bazlı geometrik oranların kombinasyonu ile geliştirilen konfigürasyonlar, malzeme–geometri etkileşimleri açısından sistematik olarak incelenmiştir.

Basma ve çekme davranışları sonlu eleman analizleriyle, titreşim genliği ise dinamik simülasyonlarla değerlendirilmiş; performans göstergeleri 60 Shore referans model ile karşılaştırılmıştır. Maliyet ve hizmet ömrü kriterleri doğrudan ele alınmıştır.

Entropi ağırlıklandırma, maliyet ve hizmet ömrünün belirleyici olduğunu göstermiştir. AHP düşük kütle oranı ve orta Shore sertliğini öne çıkarırken, TOPSIS ideal çözüme en yakın alternatifleri belirlemiş; her iki yöntem de orta sertlik ve dengeli hibrit geometrileri tutarlı şekilde önermiştir [22].

Sonuç olarak, orta Shore sertliği ve dengeli hibrit geometriler en iyi genel performansı sağlamaktadır. Entropi tabanlı AHP–TOPSIS yaklaşımı, karar verme sürecinde sistematik ve güvenilir bir yöntem sunmakta olup, gelecekte deneysel doğrulama ve farklı deniz sistemlerine uyarlanarak geliştirilebilir.

KAYNAKLAR

- [1] Harris, C. M., & Piersol, A. G. (2002). Harris' shock and vibration handbook (5th ed.). McGraw-Hill.
- [2] Chung, J. Y., & Lee, D. H. (2014). Vibration isolation characteristics of elastomeric mounts under combined loading conditions. *Journal of Sound and Vibration*, 333(22), 5805–5818.
- [3] MSC Software. (2023). MSC Marc user's guide. MSC Software Corporation.
- [4] Saaty, T. L. (1980). *The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation*. McGraw-Hill.
- [5] Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379–423.
- [6] Zeleny, M. (1982). *Multiple criteria decision making*. McGraw-Hill.
- [7] MSC Software. (2023). MSC Adams user's guide. MSC Software Corporation.
- [8] Dassault Systèmes. (2023). *SolidWorks user manual*. Dassault Systèmes.
- [9] Zou, Z., Yun, Y., & Sun, J. (2006). Entropy method for determination of weight of evaluating indicators in fuzzy synthetic evaluation for water quality assessment. *Journal of Environmental Sciences*, 18(5), 1020–1023.
- [10] Luo, D., Ouyang, Q., & Hu, H. (2025). Design and Analysis of Combined Vibration Absorbers for Ship Propulsion Shaft Systems. *Actuators*, 14(1), 41.
- [11] Triantaphyllou, E. (2000). *Multi-criteria decision making methods: A comparative study*. Springer.
- [12] Sayıcı, Y., Haliloğlu, H., & Feyzioğlu, A. (2024). Determination of unmanned aerial vehicle landing gear material selection using multi-criteria decision making method. 1st International Canadian Scientific Research Congress, Toronto, Canada.
- [13] Bakhoun, E. S., & Brown, D. C. (2012). A hybrid approach using AHP–TOPSIS–entropy methods for sustainable ranking of structural materials. *International Journal of Sustainable Engineering*, 6(3), 212–224.
- [14] Chen, C., Zhang, X., Wang, G., Feng, F., Sun, C., & He, Q. (2023). A hybrid multi-criteria decision-making framework for ship-equipment suitability evaluation using improved ISM, AHP, and fuzzy TOPSIS methods. *Journal of Marine Science and Engineering*, 11(3), 607.
- [15] Korkmaz, F. (2022). *Kauçuk takozların zaman alanında davranışının modellenmesi ve analizi (Yüksek lisans tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü)*. Bursa Uludağ Üniversitesi Açık Erişim Sistemi.
- [16] Hacettepe Üniversitesi. (2020). Doğal kauçuk /bütadien kauçuk esaslı elastomerik malzemelerin hazırlanması, karakterizasyonu ve titreşim sönümleme elemanı olarak kullanımının incelenmesi [Araştırma raporu]. Hacettepe Üniversitesi Açık Arşiv.

- [17] Rezaei, J., & Salimi, N. (2015). AHP-TOPSIS integration for complex material selection problems in mechanical design. *Expert Systems with Applications*, 42(3), 1351–1362.
- [18] Zhou, L., Han, J., & Wang, Y. (2021). A fuzzy AHP-TOPSIS approach for multi-criteria decision-making under uncertainty: Application to material selection. *International Journal of Advanced Manufacturing Systems*, 29(1), 45–57.
- [19] Kim, D., & Lee, S. (2020). Application of multi-criteria decision-making methods in defense systems design and evaluation. *Defense Engineering Review*, 12(2), 89–105.
- [20] Zhang, B., Zhao, Y., & You, J. (2024). Numerical and experimental study of static and dynamic characteristics of marine shear-compression isolators. *Journal of Marine Science and Engineering*, 12(4), 665.
- [21] Rasheed, A., & Abdullah, H. (2023). Multi-criteria selection of elastomer vibration isolators using entropy-weighted TOPSIS. *Engineering Decision Systems*, 9(3), 201–218.
- [22] Shen, L., Mei, B. & Zhao, Y. (2019). Dynamic behavior of vibration isolators in marine environments. *Marine Structures*, 65, 102–117.
- [23] Sierra, J., Fernandez, L., & Campos, M. (2024). Experimental and numerical analysis of hydrostatic pressure effects on rubber isolators. *Ocean Engineering*, 314, 119650.